

L'impact du capital social et de L'Innovation sociale sur la transformation sociale et économique des coopératives

The Impact of Social Capital and Social Innovation on the Social and Economic Transformation of Cooperatives

INARITEN Soraya

Doctorante

Ecole Nationale de commerce et de gestion d'Agadir Maroc,
Université IBNOU ZOHR

Laboratoire de recherche en management de la performance des organisations Publiques,
privées et de l'Economie Sociale, EMAPES
Maroc

ANGADE Khadija

Enseignante chercheuse

Ecole Nationale de commerce et de gestion d'Agadir Maroc,
Université IBNOU ZOHR

Laboratoire de recherche en management de la performance des organisations Publiques,
privées et de l'Economie Sociale, EMAPES
Maroc

Date de soumission : 13/05/2024

Date d'acceptation : 05/08/2024

Pour citer cet article :

INARITEN. S. et ANGADE. K. (2024) «L'impact du capital social et de L'Innovation sociale sur la transformation sociale et économique des coopératives », Revue Internationale du chercheur «Volume 5 : Numéro 3» pp : 248-263

Résumé

Le but ultime des entreprises d'économie sociale par rapport aux entreprises conventionnelles est qu'elles cherchent à la fois la croissance économique, mais surtout à créer un impact positif sur la vie des membres et de la collectivité, tout en réduisant les inégalités et en améliorant les conditions sociales de la communauté. Ainsi, les coopératives jouent un rôle crucial dans le développement économique local et la promotion de l'équité sociale.

L'innovation sociale et le capital social sont deux éléments clés qui peuvent renforcer leur impact. L'objectif de notre recherche est d'établir et de présenter une revue de littérature sur l'innovation sociale et le capital social au sein d'une coopérative. Tout d'abord, nous avons débuté par mettre en place un état des lieux de l'innovation sociale et du capital social dans la littérature actuelle. L'étude de cette dernière s'ouvre sur plusieurs parties, à savoir la contextualisation du concept du capital social. Par la suite, nous nous sommes penchés sur le rôle de l'innovation sociale dans la littérature et sur son influence sur la transformation économique et sociale des coopératives.

Mots clés : Innovation Sociale ; Capital Social ; Transformation Economique ; Transformation Sociale ; Synergie.

Abstract

The ultimate goal of social economy enterprises compared to conventional enterprises is that they seek both economic growth, but above all to create a positive impact on the lives of members and the community, while reducing inequalities and improving the social conditions of the community. Thus, cooperatives play a crucial role in local economic development and the promotion of social equity.

Social innovation and social capital are two key elements that can enhance their impact. The objective of our research is to establish and present a literature review on social innovation and social capital within a cooperative. First of all, we started by setting up an inventory of social innovation and social capital in the current literature. The study of the latter opens with several parts, namely the contextualization of the concept of social capital. This was followed by a review of the role of social innovation in the literature and its influence on the economic and social transformation of cooperatives.

Keywords : Social Innovation ; Social Capital ; Economic Transformation ; Social Transformation, ; Synergy.

Introduction

Les entreprises d'économie sociale, notamment les coopératives, se distinguent par leur double objectif : non seulement chercher la croissance économique, mais également œuvrer à un impact positif sur la vie de leurs membres et de la collectivité. Elles aspirent à réduire les inégalités tout en améliorant les conditions sociales au sein de leur communauté. Ainsi, les coopératives jouent un rôle crucial dans le développement économique local et la promotion de l'équité sociale.

Pour renforcer cet impact et favoriser une véritable transformation économique et sociale, deux éléments clés se révèlent essentiels : l'innovation sociale et le capital social. Ces facteurs interagissent de manière complexe et influencent directement la capacité des coopératives à atteindre leurs objectifs sociétaux et économiques.

L'innovation sociale, d'abord, est un moteur de changement au sein des coopératives. Elle se traduit par la mise en œuvre de nouvelles pratiques, de nouveaux produits ou services, ou encore de nouvelles formes d'organisation, qui répondent de manière efficace et durable aux besoins sociaux et environnementaux. L'innovation sociale permet aux coopératives de diversifier leurs activités, d'améliorer leur compétitivité et de répondre de manière plus pertinente aux attentes de leurs parties prenantes.

Le capital social, quant à lui, représente l'ensemble des relations sociales, des réseaux et des liens de confiance qui se développent au sein des coopératives. Il englobe les interactions entre les membres, les partenaires, les clients et les acteurs locaux. Un capital social fort favorise la coopération, la mobilisation des ressources, la résolution des conflits et la création de valeur sociale. Il contribue ainsi à renforcer la solidarité, la résilience et la durabilité des coopératives.

La combinaison de l'innovation sociale et du capital social crée un environnement propice à la transformation des coopératives. Les coopératives innovantes qui s'appuient sur des réseaux solides et des partenariats stratégiques sont mieux armées pour affronter les défis économiques, sociaux et environnementaux contemporains. Elles peuvent saisir de nouvelles opportunités, développer des modèles d'affaires durables et contribuer activement au développement local.

Pour mieux comprendre l'impact de l'innovation sociale et du capital social sur la transformation des coopératives, il est crucial de mener une revue de littérature approfondie. Cette démarche permettra d'analyser les différentes approches, les bonnes pratiques et les

défis rencontrés par les coopératives engagées dans une démarche d'innovation sociale et de renforcement du capital social. De ce fait, la question qui se pose est : Dans quelle mesure l'innovation sociale et le capital social influencent-ils la transformation économique et sociale des coopératives ?

Les objectifs de cette étude sont multiples. Tout d'abord, elle vise à analyser le rôle de l'innovation sociale dans les coopératives, en mettant l'accent sur son impact sur la transformation sociale et économique. Ensuite, elle cherche à comprendre la définition et le rôle du capital social dans le contexte des coopératives, ainsi qu'à étudier la synergie potentielle entre l'innovation sociale et le capital social. Enfin, elle propose également des recommandations pour les coopératives afin de favoriser leur transformation sociale et économique.

Pour répondre à cette question, cette étude se structure en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous procéderons d'abord à une revue de littérature pour établir le cadre théorique de l'innovation sociale et du capital social, en examinant les fondements et les évolutions de ces deux domaines dans le contexte des coopératives. Nous aborderons ensuite la méthodologie employée pour cette recherche, comprenant une analyse bibliographique et une étude empirique prévue pour tester les hypothèses et valider le modèle conceptuel. Enfin, nous discuterons des contributions potentielles de l'innovation sociale et du capital social à la transformation économique et sociale des coopératives, et de leur synergie sur les transformations économiques et sociales.

1. Cadre théorique :

1.1. L'innovation sociale

L'innovation sociale désigne le processus par lequel de nouvelles idées, méthodes, pratiques ou modèles organisationnels sont développés afin de répondre à des besoins sociaux ou environnementaux non satisfaits de manière plus efficace que les solutions existantes. Elle vise à créer un impact positif sur la société en proposant des alternatives innovantes et durables (Edi, Weerawardena, et al .2018).

Dans le contexte des coopératives, l'innovation sociale joue un rôle crucial en permettant aux entreprises d'économie sociale de développer des produits, services ou processus novateurs qui répondent aux besoins spécifiques de leurs membres et de la communauté. Elle favorise ainsi la différenciation, la compétitivité et la durabilité des coopératives.

Des exemples d'innovation sociale dans les coopératives incluent la création de programmes d'insertion sociale et professionnelle pour les populations marginalisées, le développement de technologies propres et durables, la mise en place de systèmes de gestion participative et transparente, ou encore l'instauration de pratiques de consommation responsable.

1.2. Capital social

Le capital social représente l'ensemble des relations interpersonnelles, des réseaux sociaux (Persais et al. 2013) et des normes de confiance (Carolus, Persais et al. 2013) et de la capacité managériale (Unceta et al. 2016) qui existent au sein d'une organisation ou d'une communauté. Il se traduit par des liens sociaux forts, des valeurs partagées, et des mécanismes de coopération qui favorisent la collaboration et la résolution collective des problèmes.

Dans les coopératives, le capital social joue un rôle fondamental en favorisant la cohésion entre les membres, en facilitant la prise de décision collective, et en remplaçant ON par NOUS : renforçant la confiance mutuelle. Il contribue à la stabilité organisationnelle, à la résilience face aux crises, et à la création de valeur sociale et économique.

Pour renforcer le capital social au sein des coopératives, il est essentiel de promouvoir la participation active des membres, de favoriser la communication et le partage d'informations, et d'encourager la collaboration avec les parties prenantes externes. La transparence, l'équité et la solidarité sont également des éléments clés pour renforcer le capital social.

2. Méthodologie :

Notre étude actuelle se concentre sur une analyse de la littérature, une étape fondamentale dans toute recherche en sciences de gestion (Thietart, 2014). Cette analyse permet de formuler la question de recherche et de développer le modèle théorique.

Pour réaliser cette analyse, nous avons effectué une recherche bibliographique en utilisant des outils tels que Google Scholar et des revues indexées dans IMIST. Nous avons exploré un large éventail de travaux antérieurs pertinents pour notre sujet, couvrant divers contextes.

En prolongement de ce travail, nous prévoyons de conduire une étude empirique dans le secteur coopératif, qui fera l'objet de notre prochain article.

Nous adoptons un positionnement épistémologique post-positiviste pour cette recherche, avec une approche méthodologique mixte. La première phase, qualitative, implique l'utilisation de guides d'entretien pour explorer et analyser le rôle de l'Innovation sociale dans les coopératives, en mettant l'accent sur son impact sur la transformation sociale et économique et le rôle du capital social dans le contexte des coopératives, ainsi que la synergie potentielle entre nos variables. Cette phase vise également à contextualiser notre modèle théorique. La deuxième phase, quantitative, sera basée sur un questionnaire destiné à tester notre modèle de recherche et à confirmer ou infirmer les hypothèses formulées.

3. Les relations entre les variables clés :

L'innovation sociale et le capital social jouent un rôle crucial dans la transformation sociale et économique des coopératives. L'innovation sociale, qui implique des changements significatifs dans les relations sociales et les pratiques organisationnelles, est un moteur essentiel de progrès. Elle se caractérise par la création de nouvelles solutions aux problèmes sociaux et sociétaux, favorisant ainsi le développement de pratiques durables et l'amélioration des conditions de vie. Par ailleurs, le capital social, représenté par les relations, réseaux et interactions au sein des coopératives, est un atout majeur pour favoriser l'émergence de l'innovation sociale. Il permet de mobiliser des ressources spécifiques, d'encourager la collaboration et le partage d'idées, renforçant ainsi la capacité des coopératives à générer des initiatives novatrices.

En combinant l'innovation sociale et le capital social, les coopératives peuvent non seulement améliorer leur efficacité organisationnelle mais aussi contribuer de manière significative à la transformation sociale et économique. Ces deux éléments favorisent la création d'opportunités, la résolution de problèmes sociaux, le renforcement de l'autonomie des bénéficiaires, et ont un impact positif sur divers aspects sociaux tels que l'autonomisation, l'égalité des genres, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. De plus, ils stimulent le développement local en favorisant la création d'emplois, la croissance économique et en promouvant des pratiques durables conformes aux objectifs sociaux et environnementaux.

Ainsi, en exploitant pleinement l'innovation sociale et en renforçant leur capital social, les coopératives peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion du progrès social et économique au sein de leur communauté et au-delà.

Les chercheurs comme Nahapiet et Ghoshal ont reformulé le capital social en termes structurels, relationnels et cognitifs, soulignant l'importance des liens, de la confiance et des

systèmes de croyances partagés dans les réseaux sociaux. Des études montrent que le capital social favorise l'innovation en facilitant l'échange de ressources et la création de valeur. En ce qui concerne l'innovation sociale, elle émerge d'un processus collectif et nécessite une acceptation sociale pour devenir institutionnalisée. Les réseaux jouent un rôle clé dans la diffusion et l'institutionnalisation de l'innovation sociale, contribuant ainsi à créer un impact sur la transformation économique et sociale d'une coopérative. Bien que les travaux sur l'impact de l'innovation sociale sur les réseaux restent limités, il est clair que son potentiel à renforcer le capital social et à influencer le développement d'une structure est significatif.

3.1. L'impact de l'Innovation Sociale sur la Transformation Sociale et Économique

L'innovation sociale a un impact significatif sur la transformation sociale, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des membres, la réduction des inégalités sociales et la promotion de l'inclusion sociale.

Des stratégies novatrices visent à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, ainsi que l'intégration accélérée sur le marché du travail pour certains groupes spécifiques. De plus, l'expérimentation des politiques sociales permet de mesurer l'impact réel de ces initiatives et de les développer à plus grande échelle si les résultats sont probants.

L'innovation sociale vise à développer des territoires spécifiques afin d'améliorer la qualité de vie, en réorganisant le travail pour atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, une amélioration des possibilités de travail et un aménagement des rapports hiérarchiques.

Il est également souligné que l'innovation sociale peut contribuer à une forme de partage plus équitable des fruits de la croissance économique, favorisant ainsi une réduction des inégalités sociales et une redéfinition des politiques sociales.

Enfin, l'innovation sociale est conçue comme un facteur de croissance orienté vers la réduction du chômage, le développement humain, la cohésion sociale et la réduction des inégalités, ce qui en fait un élément essentiel pour résoudre les problématiques sociales actuelles.

L'innovation sociale a un impact significatif sur la transformation économique des coopératives, notamment en favorisant l'augmentation de leur compétitivité, la création d'emplois durables et la contribution à la croissance économique locale.

L'innovation sociale, en introduisant de nouveaux produits, processus de production ou méthodes organisationnelles, vise à améliorer la compétitivité des coopératives sur le marché. Cette approche novatrice permet aux coopératives de s'adapter aux évolutions économiques et de répondre aux besoins changeants des consommateurs.

De plus, l'innovation sociale joue un rôle crucial dans la création d'emplois durables au sein des coopératives. En favorisant le développement de nouvelles initiatives et en encourageant l'expérimentation de politiques sociales, l'innovation sociale contribue à la création d'opportunités d'emploi stables et pérennes pour les membres des coopératives.

Enfin, l'innovation sociale a un impact positif sur la croissance économique locale, en favorisant le développement de projets collectifs et partenariaux qui répondent aux besoins sociaux spécifiques. Ces initiatives contribuent à renforcer l'économie locale et à promouvoir le développement durable des territoires où les coopératives opèrent.

En somme, l'innovation sociale joue un rôle essentiel dans la transformation économique et la transformation sociale des coopératives en renforçant leur compétitivité, en favorisant la création d'emplois durables et en contribuant à la croissance économique locale, mais aussi à travers l'amélioration des conditions de vie, à la réduction des inégalités sociales et à la promotion de l'inclusion sociale.

3.2. L'impact du capital social sur la Transformation Sociale et Économique des coopératives

Le capital social joue un rôle crucial dans la transformation sociale et économique des coopératives. Voici quelques points clés sur l'impact du capital social sur ces organisations :

-Renforcement de la confiance et de la solidarité : Le capital social représente la confiance, la solidarité et les relations sociales au sein de la coopérative. Un capital social fort favorise la coopération et la collaboration entre les membres, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs économiques et sociaux de la coopérative.

-Accès aux ressources financières : Un capital social solide peut faciliter l'accès aux ressources financières externes. Les investisseurs, les prêteurs et les bailleurs de fonds sont souvent attirés par les coopératives qui démontrent une forte cohésion sociale et une gestion efficace, ce qui peut conduire à un meilleur financement pour des projets de développement économique et social.

-Stabilité et durabilité : Les coopératives dotées d'un capital social bien développé ont tendance à être plus stables et durables. Les membres sont davantage engagés et investis dans la réussite à long terme de la coopérative, ce qui réduit les risques de conflits internes et favorise la continuité des activités.

-Innovation et adaptation : Un capital social dynamique favorise l'innovation et l'adaptation aux changements économiques et sociaux. Les membres d'une coopérative qui entretiennent des liens forts sont plus enclins à partager des idées, à collaborer pour trouver des solutions créatives et à s'adapter aux nouvelles conditions du marché.

-Implication dans la communauté : Les coopératives fortes sur le plan du capital social sont souvent bien intégrées dans leur communauté. Elles contribuent au développement local, soutiennent des initiatives sociales et renforcent le tissu économique et social de leur région.

-Capacité de résilience : Face à des défis économiques ou sociaux, les coopératives dotées d'un capital social solide ont une meilleure capacité de résilience. Elles peuvent mobiliser rapidement des ressources internes et externes, bénéficier du soutien de leurs membres et de leur réseau de partenaires pour surmonter les obstacles.

le capital social est un élément clé pour la transformation sociale et économique des coopératives. Il favorise la confiance, l'engagement des membres, l'accès aux ressources, l'innovation, la durabilité et la résilience, ce qui contribue à renforcer le rôle des coopératives en tant qu'acteurs importants du développement durable et inclusif.

3.3. Synergie entre l'Innovation Sociale et le Capital Social

L'innovation sociale et le capital social entretiennent une relation de renforcement mutuel : un capital social fort favorise l'émergence et la diffusion d'innovations sociales pertinentes et adaptées aux besoins des membres et de la société, tandis que l'innovation sociale contribue à renforcer le capital social en favorisant la coopération, la confiance et la solidarité entre les acteurs.

Des exemples de synergies entre l'innovation sociale et le capital social incluent la mise en place de programmes de formation et d'accompagnement pour renforcer les compétences des membres, le développement de projets collaboratifs avec d'autres acteurs locaux (entreprises, institutions, associations), ou encore la création de mécanismes de gouvernance participative et transparente qui favorisent la prise de décision collective et la responsabilité sociale.

Pour favoriser la transformation sociale et économique des coopératives, il est essentiel de créer des partenariats stratégiques, de promouvoir l'éducation et la formation, et de mettre en

place des politiques favorables aux coopératives, qui viennent en complément avec l'impact de l'innovation sociale et du capital social. Ainsi les coopératives doivent se focaliser sur certaines bonnes pratiques telles que la création de partenariats stratégiques, qui leur permet de renforcer leur impact économique et social. Mais aussi la Promotion de l'éducation et de la formation, qui est essentielle pour le développement des coopératives. Les principes de la coopération, tels que l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, l'information et la formation, sont fondamentaux pour l'identité du mouvement coopératif. Les coopératives peuvent également bénéficier de programmes encourageant les partenariats en milieu universitaire, favorisant ainsi le transfert de connaissances et stimulant l'innovation. Et surtout, la mise en place de politiques favorables aux coopératives est cruciale pour leur développement, comme le cas de la France, après l'adoption de la loi EGAlim issue des états généraux de l'alimentation, la Fédération nationale Coop de France a réalisé un Guide de Gouvernance destiné à promouvoir les bonnes pratiques des coopératives, y compris les coopératives agricoles et forestières.

4. Synthèse des résultats :

À l'issue de l'analyse documentaire, la question de recherche suivante sera abordée en partie dans cet article : « Dans quelle mesure l'innovation sociale et le capital social influencent-ils la transformation économique et sociale des coopératives ? ».

Ainsi 6 hypothèses ressortent de notre modèle conceptuel :

Hypothèse 1 : L'innovation sociale a un impact positif significatif sur la transformation sociale des coopératives.

Hypothèse 2 : L'innovation sociale a un impact positif significatif sur la transformation économique des coopératives.

Hypothèse 3 : Le capital social a un impact positif significatif sur la transformation sociale des coopératives.

Hypothèse 4 : Le capital social a un impact positif significatif sur la transformation économique des coopératives.

Hypothèse 5 : Il existe une synergie positive entre l'innovation sociale et le capital social qui renforce la transformation sociale des coopératives.

Hypothèse 6 : Il existe une synergie positive entre l'innovation sociale et le capital social qui renforce la transformation économique des coopératives.

Ce modèle conceptuel permet de visualiser comment l'innovation sociale et le capital social interagissent et influencent la transformation sociale et économique des coopératives. En mettant l'accent sur la synergie entre ces deux éléments, il est possible de proposer des recommandations pratiques pour maximiser leur impact positif sur les coopératives.

Figure n°1 : Modèle conceptuel théorique

Source : élaboration personnelle

1. Impact direct de l'Innovation Sociale sur la Transformation Sociale et Économique :

- L'innovation sociale est perçue comme un facteur crucial pour améliorer les conditions de vie, réduire les inégalités sociales et promouvoir l'inclusion sociale. Elle favorise également la compétitivité des coopératives, crée des emplois durables et contribue à la croissance économique locale.

2. Impact direct du Capital Social sur la Transformation Sociale et Économique :

- Le capital social, en tant que réseau de relations et de confiance au sein des coopératives, renforce la coopération, l'accès aux ressources financières, l'innovation et l'adaptation, et la résilience face aux défis économiques et sociaux.

3. Synergie entre l'Innovation Sociale et le Capital Social :

- L'innovation sociale et le capital social se renforcent mutuellement. Un capital social fort favorise l'émergence et la diffusion d'innovations sociales, tandis que l'innovation sociale contribue à renforcer le capital social en favorisant la coopération et la confiance entre les membres.

Conclusion

L'innovation sociale et le capital social jouent un rôle crucial dans la transformation sociale et économique des coopératives. L'innovation sociale permet aux coopératives de créer des solutions novatrices pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux, tout en renforçant leur compétitivité et leur capacité à générer une valeur sociale. Parallèlement, le capital social favorise la coopération, la confiance et la résilience au sein des coopératives, contribuant ainsi à leur stabilité et à leur durabilité à long terme.

La combinaison de l'innovation sociale et du capital social crée un environnement favorable à la croissance et au progrès au sein des coopératives. En établissant des partenariats stratégiques, en favorisant l'éducation et la formation, et en mettant en place des politiques favorables, les coopératives peuvent renforcer leur impact économique et social, contribuant activement au développement durable et inclusif de leur communauté et de la société dans son ensemble.

Ainsi, pour favoriser une véritable transformation économique et sociale, il est crucial que les coopératives intègrent ces deux éléments dans leur stratégie globale et s'engagent activement dans des pratiques innovantes axées sur le renforcement des liens sociaux et des relations de confiance. Cela leur permettra de consolider leur position en tant qu'acteurs clés du développement local et de la construction d'une économie plus équitable et durable.

En conclusion, cet article souligne l'importance de l'innovation sociale et du capital social dans la transformation des coopératives, offrant des perspectives à la fois pratiques et théoriques. Les implications managériales et scientifiques fournies ouvrent la voie à des améliorations concrètes pour les coopératives et enrichissent le domaine de recherche en offrant des bases solides pour des investigations futures

- **Implications Managériales**

Renforcement de l'Innovation Sociale: Les gestionnaires de coopératives doivent encourager les pratiques innovantes pour rester compétitifs et créer des emplois durables. La

mise en œuvre de stratégies innovantes peut également aider à améliorer les conditions de vie des membres et à réduire les inégalités sociales.

Valorisation du Capital Social: Les coopératives doivent cultiver et maintenir des relations solides entre leurs membres. Un capital social fort facilite l'accès aux ressources financières et favorise la stabilité organisationnelle, ce qui est crucial pour la résilience et la durabilité des coopératives.

Exploitation de la Synergie: Les coopératives devraient chercher à tirer parti de la synergie entre l'innovation sociale et le capital social. En intégrant ces deux éléments, elles peuvent maximiser leur impact économique et social et renforcer leur rôle au sein de la communauté.

- **Implications Scientifiques**

Contribution à la Théorie: Cette recherche enrichit la compréhension des mécanismes par lesquels l'innovation sociale et le capital social influencent la transformation des coopératives. Elle met en lumière la manière dont ces deux éléments interagissent pour produire des résultats économiques et sociaux significatifs.

Nouveaux Axes de Recherche: Des études futures pourraient explorer plus en détail les mécanismes spécifiques par lesquels l'innovation sociale et le capital social se renforcent mutuellement. De plus, il serait pertinent d'examiner comment ces dynamiques varient selon le contexte géographique et sectoriel des coopératives.

Les prochaines étapes de cette recherche incluront une étude empirique visant à tester les hypothèses formulées et à explorer concrètement l'application de l'innovation sociale et du capital social dans la transformation dans le secteur coopératif. Ce travail contribuera à une meilleure compréhension de cette thématique et peut s'étendre à d'autres types d'organisations sociales pour comparer les effets de l'innovation sociale et du capital social. En outre, des études longitudinales pourraient offrir une perspective sur l'évolution des impacts au fil du temps.

BIBLIOGRAPHIE

- Angeon V. et Callois J-M., 2005, «Fondements théoriques du développement local : quels apports du capital social et de l'économie de proximité ?», *Economie et institutions*, URL : <http://ei.revues.org/890>
- Angeon V., Caron P. et Lardon S., 2006, «Des liens sociaux à la construction d'un développement territorial durable : quel de la proximité dans ce processus ?», *cons*, URL : <http://developpementdurable.revues.org/2851>
- Bellemare G. et Klein J-L., 2011, *Innovation sociale et territoire. Convergences et pratiques*, Presses de l'Université du Québec, «Innovation sociale», 2011, 198 p.
- Besançon E. et Chochoy N., 2013, « L'élargissement du concept d'innovation ». *L'innovation en pratiques solidaires. Emergence, approches, caractérisation, définition, évaluation*, contribution de l'Institut Jean-Baptiste Godin, consulté le 17 décembre 2022, URL : <http://www.institutgodin.fr/Is-InstitutGodin.pdf>.
- Besançon E. et Guyon T., 2013, « Les principales approches de l'innovation sociale ». *L'innovation en pratiques solidaires. Emergence, approches, caractérisation, définition, évaluation*, contribution de l'Institut Jean-Baptiste Godin,[en ligne], consulté le 17 décembre 2023, URL : <http://www.institutgodin.fr/Is-InstitutGodin.pdf>.
- Besançon E., 2013, « L'innovation en pratiques solidaires (1) Processus et résultat ». *L'innovation en pratiques solidaires. Emergence, approches, caractérisation, définition, évaluation*, contribution de l'Institut Jean-Baptiste Godin,[en ligne], consulté le 17 décembre 2023, URL : <http://www.institutgodin.fr/Is-InstitutGodin.pdf>.
- Besançon E., 2013, « L'innovation en pratiques solidaires (2) Impacts et changement ». *L'innovation en pratiques solidaires. Emergence, approches, caractérisation, définition, évaluation*, contribution de l'Institut Jean-Baptiste Godin, [en ligne], consulté le 17 décembre 2014, URL : <http://www.institutgodin.fr/Is-InstitutGodin.pdf>.
- Bouchard M-j. (dir.), 2011, *L'économie sociale vecteur d'innovation. L'expérience du Québec*, Presses de l'Université du Québec, Québec, «Collection Innovation sociale», 2011, 259 p.
- Bourdin A., 2004, « Gouvernance du vivre ensemble et gouvernance de projet», in Beauchard J., (sous la direction de), *La mosaïque territoriale – Enjeux identitaires de la décentralisation*, Paris, Editions de l'Aube, collection «Bibliothèque des territoires», 192 p.

- Bowles S. et Gintis H., 2002, «Social capital and community governance», *Economic journal*, vol. 112, n°483,419-36.
- Dandurand L., 2005, « Réflexion autour du concept d'innovation sociale, approche historique et comparative », *Revue française d'administration publique*, vol. 115, no 3, p. 377-382.
- Dasgupta P., 2010, «Une question de confiance : capital social et développement économique», *Revue d'économie du développement*, vol. 18, no 4, p. 47-96.
- Durance P., 2011, *L'innovation sociale, ou les nouvelles voix du changement*, CNAM, Paris, URL: <http://www.essenregion.org>
- Fontan J.M., 2008, « Développement territorial et innovation sociale : l'apport polanyien», *Revue Interventions économiques*, 38/2008, /journals.openedition.org/interventionseconomiques/369
- Fontan J.M., 2008, « Innovation sociale et territorialité », in Ed(s), *Science du territoire. Perspectives québécoises*, Québec, Presses de l'Université du Québec, «Science Régionale», 2008, p. 335-367.
- Guellec D., 2017, *Economie de l'innovation*, Paris, Editions la Découverte, Collection Repères, 126 p.
- Gumuchian H. et Pecqueur B., 2007, *La ressource territoriale*, Economica anthropos, Paris, 252 P.
- Harriison D., 2012,« L'innovation sociale et l'entrepreneur schumpétérien : deux lectures théoriques », *Revue Interventions Economiques*, [en ligne], <http://interventionseconomiques.revues.org/1710>.
- innovation sociale : Premières observations sur un incubateur dédié en Languedoc Roussillon », *Innovations*, 2009/2 (n° 30), p. 41-69. DOI : 10.3917/inno.030.0041. URL : <https://www.cairn.info/revue-innovations-2009-2-page-41.htm>, consulté le 12 décembre 2022
- Justine Ballon et Sylvain Celle (2023), « Une lecture mésoéconomique d'écosystèmes coopératifs, comme leviers d'innovation sociale et de changement institutionnel », *Revue Interventions économiques* [En ligne], 69 | 2023, mis en ligne le 05 novembre 2023, ; DOI : <https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.20404>
- Klein, Juan-Luis, et al. (2016), editors. *La Transformation Sociale Par l'innovation Sociale*. 1st ed., Presses de l'Université du Québec, 2016. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/j.ctt1f1163h>. Accessed 19 Mar. 2024,

- Lotfi. S, Chibel. Z (2021) Social capital and social innovation: What link?», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 4 : Numéro 1» pp : 548-576.
- Marie J. Bouchard et Benoît Lévesque1 « Économie sociale et innovation. L'approche de la régulation, au cœur de la construction québécoise de l'économie sociale » Réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire Luxembourg, 3-4 juin 2010
- Réunion du Conseil au niveau des Ministres, 9-10 juin 2022 RECOMMANDATION SUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET L'INNOVATION SOCIALE (Adoptée par le Conseil au niveau des Ministres, le 10 juin 2022)
- RICHEZ-BATTESTI.N, PETRELLA.F, VALLADE (2012). « L'innovation sociale, une notion aux usages pluriels : Quels enjeux et défis pour l'analyse ? », Innovations, 2012/2 (n°38), p. 15-36. DOI : 10.3917/inno.038.0015. URL : <https://www.cairn.info/revue-innovations-2012-2-page-15.htm>
- RICHEZ-BATTESTI.N, VALLADE.D (2015), « Économie sociale et solidaire et « Concevoir l'innovation sociale dans une perspective de transformation », Sociologies pratiques, 2015/2 (n° 31), p. 9-14. DOI : 10.3917/sopr.031.0009. URL : <https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2015-2-page-9.htm>